

ТУРКИЯНИНГ “ЮМШОҚ КУЧ” КОНЦЕПЦИЯСИ ОРҚАЛИ ТУРКИЙ МАНФААТЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ

Абдурахманова Муниса Абдукахаровна

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия Университети мустақил тадқиқотчиси

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4316-3224>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889436>

Аннотация. Ушбу мақолада Туркия томонидан ўз таъсирини ўрнатиш учун фойдаланиладиган “юмшоқ куч” доирасидаги иқтисодий ва сиёсий стратегиялар асослари таҳлил қилинади. Шу билан бирга, ҳозирги даврда Туркия Республикасининг манфаатларини шакллантирувчи асосий тарихий мотивлар ва омиллар кўриб чиқилади. Мақолада Туркия Республикаси 21-аср давомида қўллаган турли “юмшоқ куч” воситалари туфайли Туркиянинг кўпини давлатларга таъсири ҳам кўриб чиқилади. Туркий дунёнинг кўплаб давлатлари билан комплекс ҳамкорлик алоқалари мақолада келтирилган. Иқтисодий соҳа, бизнес, иқтисод, туризм, дипломатия, стратегик режаслаштириши, ижтимоий-гуманитар ҳамкорлик, таълим каби ҳамкорлик моделлари, шунингдек, турли маданий дастурлар таҳлил қилинган.

Умуман айтганда, мақолада халқаро муносабатлар ривожланишининг ҳозирги босқичида Туркия томонидан “юмшоқ куч” сиёсатидан фойдаланишининг аҳамияти акс эттирилган. Асосий хулосалар бугунги кунда Туркиянинг таъсирини тўлиқ тушунишга ёрдам беради, чунки бугунги кунда бу мамлакат жаҳон саҳнада энг кўп муҳокама қилинадиган давлатлардан биридир.

Калит сўзлар: Туркия, юмшоқ куч, таиқи сиёсат, тарих, туркий дунё, Марказий Осиё давлатлари, дипломатия, геосиёсат, маданият, иқтисодий ҳамкорлик, таълим.

Аннотация. В данной статье анализируются основы экономической и политической стратегии, используемой Турцией для установления своего влияния в рамках «мягкой силы». При этом рассматриваются основные исторические мотивы и факторы, формирующие интересы Турецкой Республики в современный период. В статье также рассматривается влияние Турции на соседние страны посредством различных инструментов «мягкой силы», используемых Турецкой Республикой на протяжении XXI века. В статье представлены сложные отношения сотрудничества Турции со многими странами мира. Были проанализированы модели сотрудничества в экономической сфере, бизнесе, экономике, туризме, дипломатии, стратегическом планировании, социально-гуманитарном сотрудничестве, образовании, а также различных культурных программах.

В целом в статье отражена важность использования Турцией политики «мягкой силы» на современном этапе развития международных отношений. Основные выводы помогают полностью понять влияние Турции сегодня, ведь сегодня эта страна является одной из самых обсуждаемых стран на мировой арене.

Ключевые слова: Турция, мягкая сила, внешняя политика, история, тюркский мир, страны Центральной Азии, дипломатия, геополитика, культура, экономическое сотрудничество, образование.

Abstract. This article analyzes the foundations of the economic and political strategy used by Turkey to establish its influence within the framework of "soft power". At the same time, it considers the main historical motives and factors that shape the interests of the Republic of Turkey in the modern period. The article also examines Turkey's influence on neighboring countries through various soft power instruments used by the Republic of Turkey throughout the 21st

century. The article presents the complex relations of cooperation between Turkey and many countries of the world. The models of cooperation in the economic sphere, business, economics, tourism, diplomacy, strategic planning, social and humanitarian cooperation, education, as well as various cultural programs were analyzed.

In general, the article reflects the importance of Turkey's use of "soft power" policy at the current stage of development of international relations. The main findings help to fully understand the influence of Turkey today, because today this country is one of the most discussed countries on the world stage.

Keywords: Turkey, soft power, foreign policy, history, Turkic world, Central Asian countries, diplomacy, geopolitics, culture, economic cooperation, education.

Туркияда “юмшоқ куч” тушунчасининг пайдо бўлиши учун зарур шартларни келтириб ўтишимиз муҳим бўлади. Келажакда ўз салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, минтақавий ва халқаро майдонда худди шундай таъсирга эга бўлиш учун давлатнинг бутунлай бошқача ривожланиши муҳим аҳамият касб этади. Демак, “юмшоқ куч” тушунчасининг назарий қисмига чуқурроқ кириб борсак, шуни таъкидлаш жоизки, ҳатто Совуқ уруш даврида ҳам маданий дипломатия кўринишида намоён бўлган аввалги модел супердавлатлар томонидан ҳам қўлланилган, жумладан, аниқроғи, СССР ва АҚШ томонидан. Концепциянинг тизимлилиги шундан иборатки, мамлакатлар кўзланган мақсадга эришиш учун барча дипломатик усуллардан фойдаланади. “Юмшоқ куч” қўллаш орқали давлат ўз таъсирини кенгайтириш имкониятига эгадир.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, “юмшоқ куч” Туркия давлатнинг стратегик куч концепциясининг асосий жиҳатларидан бири бўлиб, муҳим таъсир қилиш имкониятига асосланади.

“Юмшоқ куч” назариясига диққатимизни қаратсак, айтишимиз лозимки, “юмшоқ куч” тушунчаси биринчи марта америкалик олим Ж.Най томонидан ифодаланган.

Унинг фикрича, “юмшоқ куч” дипломатиясидаги асосий инструментлари ҳисобланмиш: сиёсий пиар, ахборот оқими, глобал маркетинг, давлат тилининг дунёда оммавийлиши, глобал иерархияда давлат позицияси, маданий алмашинув, спорт, туризм, халқ дипломатияси, таълим тизими, ахборот урушларини олиб бориш қобилияти, маданиятлараро мулоқот, миллий диаспоралар, миграция сиёсатини киритиш мумкин [6].

Туркиянинг маданий, сиёсий, иқтисодий, геосиёсий, диний хусусиятларини ўрганар эканмиз, 2000-йилларнинг бошларида Туркия ҳақиқатан ҳам муваффақиятга эришганини тан олиш керак. Сабаби Туркия ўз таъсирини ривожлантириш учун турли усулларни қўллаш бошлади. Муҳим соҳалардан бири бу, албатта, иқтисодиёт. Гап шундаки, қатор давлатлар иқтисодий алоқаларнинг ривожланиши орқали Туркиянинг инфратузилмасига жуда катта сармоя киритила бошлади.

Маълумки, ҳозирги кунда туркий дунёга олтига мустақил давлат: Туркия, Туркманистон, Озарбайжон, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон киради. Туркия ушбу давлатларга таянган ҳолда ўз геосиёсий, маданий ва тарихий ўтмишни ҳисобга олган ҳолда, ўз ҳукмронлигини кўзлаган ҳолда ҳам, ўзаро манфаатли алоқаларни ривожлантиришга интилади.

Нима учун Туркия Республикаси ташқи сиёсатининг асоси сифатида шундай концепцияни олишга қарор қилгани ҳақида бир нечта сабабларини кўриб чиқамиз.

Биринчидан, бу геосиёсий омил. Биламизки, Туркия Европа ва Осиёнинг чорраҳасида жойлашганлиги сабабли уни туркий тили давлатлар ичида асосий ўринни эгаллаш истаги. “Юмшоқ куч” сиёсатидан фойдаланиш орқали ҳарбий куч ишлатмасдан ўз таъсирини кучайтириш ва хавфсизликни таъминлаш имконини беради.

Ҳозирги кунда дунёнинг кўпгина давлатлари ушбу давлат тараққиётига катта сармоя киритмоқда, айниқса, Туркиядаги туризм бизнеси ривожланиши орқали, сайёҳлар оқими кўпаймоқда [3].

Иккинчидан. “Юмшоқ куч” сиёсатини намойиш этишнинг яна бир муҳим воситаси бўлиб қолаётган бу медиа маконидан фойдаланишдир. Туркия Республикаси дастлаб бу соҳани кўриб чиқилаётган сиёсатни амалга ошириш учун алоҳида аҳамиятли деб ҳисобламаган, бироқ мамлакат раҳбарияти телеканаллар ва ижтимоий тармоқларда филмларни кўришга қизиқиш ортиб бораётганини пайқагач, ушбу соҳани батафсилроқ ўрганиш ва уни “юмшоқ куч” омилларидан бирига айлантиришга қарор қилди. Ҳозирги кунда турк сериаллари ҳақиқатан ҳам бутун дунёда машҳур бўлиб, кенг мақсадли аудиторияга эга, чунки кўпчиликка турк маданиятининг ўзига хос менталитети, шунингдек, уларнинг диний хусусиятларининг кўп қирралилиги ва албатта, ҳикоянинг хилма-хиллиги ёқади.

Учинчидан. ХХI-асрнинг бошида маълумки, Турк ҳамкорлик ва мувофиқлаштириш агентлиги (ТИКА) тузилди. У Туркияни ҳали ҳам ривожланаётган давлат сифатида ривожлантириш, бутун дунёдан келган сайёҳлар ташриф буюриши учун мамлакатнинг “тўғри” имиджини шакллантириш мақсадида ташкил этилган. Ташкилотнинг ваколатига, шунингдек, ҳаётнинг барча соҳаларига таъсир кўрсатадиган кўплаб лойиҳаларни ишлаб чиқиш киради, масалан, шифохоналар, таълим муассасалари учун инфратузилма, касалхоналар, масжидлар, савдо марказлари ва бошқа объектларни қуриш [4].

Ушбу ташкилот Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши (Туркий кенгаш) номи остида 2009 йилда ташкил этилган. Ўзбекистон унга 2019 йил 15 октябрда Боку шаҳрида бўлиб ўтган еттинчи саммитда тўлақонли аъзо сифатида қўшилди. Ташкилотнинг 2021 йил 12 ноябрда Истанбул шаҳрида ўтказилган саккизинчи саммитида унинг номи Туркий давлатлар ташкилотига ўзгартирилди. Шунингдек, саммитда турк дунёсининг 2040 йилгача бўлган давр учун концепцияси ҳам тасдиқланди [11].

Яқин тарихга яна диққат қаратсак, масалан, 2000-йилларнинг бошларида “юмшоқ куч” концепциясини ишлаб чиқишнинг асосий шarti: Яқин Шарқ минтақасида нуфузли ўйинчи бўлиш истаги эди. Туркия ҳукумати ўзининг минтақавий амбицияларини амалга оширди ва мамлакатни минтақадаги асосий ўйинчилардан бирига айлантириш учун фаоллик кўрсата бошлади.

Кейинги босқич шarti – бу иқтисодий мавқеини мустаҳкамлаш истаги эди. Туркия бир қатор иқтисодий ислохотларни амалга ошириб, мамлакатни минтақадаги энг йирик иқтисодиётлардан бирига айлантириш имконини берди. Кучли иқтисодиёт Туркиянинг юмшоқ куч сиёсатини шакллантиришда муҳим омилга айланди [8].

Шунингдек, ўша пайтда пайдо бўлган Туркия бугунги кундаги куч тушунчасини ҳам эслатиб ўтиш муҳим бўлади. Дастурнинг ўзи ҳам минтақада, ҳам жаҳон миқёсида ҳамда узоқ муддатли асосда тўлиқ таъсирга эришиш учун жамиятнинг барча жабҳаларида тўлиқ иштирок этиш бўлган мутлақо янги геосиёсий моделга асосланган эди [9].

Тўртинчи омил – юмшоқ виза режимини қўллаши бўлди. Туркия бугунги кунда бутун дунё бўйлаб кўплаб сайёҳлар учун визасиз режимни тақдим этмоқда, чунки бу жуда

кулай, айниқса ҳозир кўп одамлар ушбу мамлакат орқали транзитда учиб кетишади, туризм мақсадлари учун ҳам бу жуда қулайдир. Бундан ташқари, бугунги кунда талабалар визалар билан ҳам таъминланган ва улар ўқиш дастурлари доирасида диққатга сазовор имкониятларга эгадирлар. Бироқ ижобий томонлар билан бир қаторда, салбий жиҳатларни ҳам қайд этиш лозим, масалан бутун дунёдаги миграция ҳолатини ҳисобга олган ҳолда, бу яхши яшаш шароитларини қидираётган қочқинларнинг катта оқимига олиб келиши ва улар Туркиянинг ёрдами билан кейинчалик кўплаб Европа мамлакатларига кўчиб ўтишини қайд этиш керак.

Аммо, агар виза режимини “юмшоқ куч” воситаси нуқтаи назаридан кўриб чиқсак, бу тизим сайёҳлар ҳаётини, албатта, осонлаштиради, чунки ҳатто консулликка боришга ҳам ҳожат йўқ, сабаби ҳамма нарсани консулликнинг онлайн аризаси орқали қилиш мумкин.

Энди давлатлар билан муайян йўналишлар орқали ҳамкорлигини таҳлил қилсак.

Туркий дунё мамлакатларига нисбатан “юмшоқ куч”нинг намоён бўлиши ҳақида гапирганда, Туркия Қозоғистон билан муносабатларда иқтисодиёт, туризм, сармояни шакллантириш соҳасидаги ҳамкорликни фаол ривожлантираётганини айтиш ўринлидир.

Агар Туркманистон билан ўзаро ҳамкорлик ҳақида гапирадиган бўлсак, бу ерда энергетика, логистика, саноат ва иқтисодий салоҳиятни ривожлантириш таҳлил қилинаётган сиёсатни амалга оширишнинг боғловчи бўғини эканлигини аниқлаб берамиз. Бундан ташқари, ушбу мамлакат импортига келсак, 2010 йилдан бери Туркия бу ерда етакчи бўлиб келмоқда, чунки унинг улуши сотиб олинган товарларнинг тахминан 26% ни ташкил қилади [2].

Ўзбекистон ҳақида гапирадиган бўлсак, Туркия ўзбек халқини ривожлантиришни кўллаб-қувватлаб, бу давлат билан маданий алоқаларни ривожлантираётганини айтамыз. Истанбулда тез-тез Ўзбекистоннинг маданий кечалари, ўзбек ошхонаси кунлари, шунингдек, мусиқий кечалар ўтказилади.

Қолаверса, Қирғизистон ҳақида гапирадиган бўлсак, бу ерда Туркия янги иш ўринларини яратиш ва аҳоли турмуш сифатини яхшилаш орқали ушбу мамлакат аҳолисининг иқтисодий ривожланиши учун янги имкониятлар яратмоқда. Шу тариқа Анкарада бизнес-форумлар ҳам бизнес тузилмалари, ўтказилмоқда [5].

Тожикистон Туркия учун энг муҳим давлат ҳисобланади, чунки мамлакат Тожикистоннинг қишлоқ хўжалиги, логистика ва қурилиш каби соҳаларини ривожлантиришга қаратилган. Бугунги кунда Туркиянинг кўплаб етакчи компаниялари Тожикистон билан инфратузилмани ривожлантириш, йўллар қуриш, янги тиббий кўрик марказлари, маданий-кўнгилочар масканлар қуришда ҳамкорлик қилмоқда [1].

Туркиянинг туркий дунё мамлакатлари билан ҳамкорлигидан келиб чиққан ҳолда, мамлакатнинг Россиянинг Туркий минтақалари, хусусан, Бошқирдистон Республикаси ва Татаристон билан ҳамкорлигини ҳам қайд этиш лозим. Алоқалар кўплаб соҳаларда ривожланмоқда, шунингдек, Россия ва Туркия ўртасидаги дипломатик муносабатларнинг мустаҳкамланишига ҳисса қўшмоқда. Бошқирдистон халқларнинг тарихий ва ёдгорлик фаолиятини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга, ўтмиш аъёналарини сақлаб қолишга, шунингдек, маданий алоқаларни ривожлантиришга ҳаракат қилинмоқда [7].

Агар Озарбайжон ва Туркия ўртасидаги муносабатларни назарда тутадиган бўлсак, бу мамлакатлар ўртасида бевосита умумий кадриятлар, мақсадлар, маданий, иқтисодий ва сиёсий ўхшашликлар мавжуд бўлиб, улар кўриб чиқиладиган концепциясида ўз ифодасини топган. Уларнинг маданий хусусиятлари ва диний таркибий қисмларининг ўзига хос

хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, кўриб чиқиладиган давр бошиданок мамлакатлар таълим соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантира бошладилар. Бугунги кунда таълим бу мамлакатлар ўртасидаги муносабатларда бундай сиёсатни ишлаб чиқишда энг муҳим йўналишлардан биридир. Шундай қилиб, статистик маълумотларга кўра, Озарбайжон Туркияга келган талабалар сони бўйича етакчилик қилмоқда. Давлатда чет эллик талабалар учун таълим дастурлари кенг тарқалган бўлиб, улар 103 та давлат ва 63 та хусусий университетларда кадрлар тайёрлашнинг турли йўналишлари бўйича кенг қўламли дастурларни амалга оширадилар. 2024-йилда икки давлат Озарбайжонда жойлашган қўшма университет ташкил этишни режалаштирмоқда. Қайд этилишича, мазкур университетда тиббиёт ва муҳандислик йўналишларида 240 нафардан ортиқ талаба таҳсил олади [10].

Энди таълим, маданият, шунингдек, туризм бизнесини ривожлантиришга тўхталсак. Эслатиб ўтамиз, Туркиянинг “Туркий таълим” дастури доирасидаги “юмшоқ кучи” Туркияга ўз таъсирини бутун дунё бўйлаб кенгайтириш имконини берган маълум бир интеграция дастуридир. Албатта, бу ерда таълим биринчи ўринда туради, чунки чет эллик талабалар мамлакатга тизим орқали кириб келмоқда. Бундан ташқари, иккинчи жиҳат - маданиятни ривожлантириш. Бу ерда гап нафақат Туркиянинг ўзи, балки бутун минтақа ҳақида кетмоқда, чунки кўплаб давлатлар жаҳон ҳамжамиятига ўзига хос бўлган маданиятини оммалаштириш тарафдоридир. Давлатларнинг барча кучлари ва интилишларини бирлаштириш туфайли қисқа вақт ичида аҳолини минтақанинг миллий хусусиятлари билан таништириш имконияти пайдо бўлмоқда.

Шу билан бирга, Туркия давлати таълим соҳасини ривожлантиришга муваффақ бўлди ва шу билан йилдан-йилга дунёнинг турли бурчакларидан талабаларни жалб қилди, кўплаб квоталар, мамлакатдаги икки университет ўртасидаги қўшма ўқув дастурларини жалб этиш туфайли ҳам. Бу ерга кўплаб талабалар келишади, чунки Туркия таълим соҳасида дастлаб ихтисослашган марказларда таълим берилади, талабалар кейинчалик университетга кириш учун тилни ҳам ўрганишлари лозим бўлиб қолади. Турк тили ва маданиятини тарғиб қилувчи ўқув марказлари орқали дўстлик ва маданий алоқалар мустаҳкамлаш, давлатнинг таълим ва интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш имкони яратилмоқда.

Туркия юқоридагиларнинг барчасидан ташқари маданият соҳасида туркий халқларнинг умумий тарихий-маданий меросини оммалаштириш ва асраб-авайлашга ҳам эътибор қаратмоқда. Бу туркий халқларнинг анъаналари, санъати, мусиқаси, адабиёти ва халқ урф-одатларига эътиборни қаратишга қаратилган маданий фестиваллар, кўргазмалар, анжуманлар, жаҳон форумлари ва бошқа тадбирларни ташкил этиш орқали амалга оширилмоқда.

Энди истиқболда Туркия ўзининг “юмшоқ куч” моделини қандай тарғиб қилиши мумкинлиги ҳақида бир қанча аниқ имкониятларини кўриб чиқайлик. Бу биринчи навбатда, маданий таъсирнинг кучайиши. Туркия “юмшоқ куч”ни жорий қилиш орқали ўз маданиятини ривожлантириш ва тарғиб қилишга ҳаракат қилмоқда. Бу турк киноси, мусиқаси, адабиёти ва санъатини оммалаштириш, маданий фестиваллар ташкил этиш ва талабалар алмашинувини ўз ичига олиши мумкин.

Иккинчи омил – иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш. Айнан шу ерда мамлакат бошқа давлатлар билан алоқа ўрнатишни биладиган етакчи актор сифатида ишлайди, улар ўз навбатида бутун минтақани ривожлантиришнинг умумий мақсадлари учун инфратузилмани ривожлантиришга ўз маблағларини сарфлашлари мумкин.

Кейинги омил – халқаро форумлар, маданият марказларини ташкил этиш ва қўллаб-қувватлаш. Бу ерда Туркия минтақавий кун тартибига бағишланган халқаро форумлар, семинарлар ва конференциялар ташкил этиши лозимдир. Бундай дастурларни фаол қўллаб-қувватлаш ва ишлаб чиқиш замонавий дунёда давлатнинг қайси йўналишда ҳаракат қилаётгани, шунингдек, муайян соҳадаги ривожланиш истиқболларини тўлиқ англаш учун муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтиш лозимки, Туркия ўз таъсирини кенгайтириш учун жамиятнинг барча соҳаларига ҳар хил йўллар билан “кириш”га ҳаракат қилаётгани аён бўлмоқда. “Юмшоқ куч” сиёсати бугунги кунда ҳам, аввал ҳам туркий давлатлар билан муносабатларнинг турли соҳаларини ривожлантириб, амалга оширилмоқда. Бугунги кунда Туркия ҳар қандай шаклда турли сармоявий лойиҳаларни тақдим этиб, дунёнинг кўплаб мамлакатларига инсонпарварлик ёрдамини кўрсатмоқда. Қолаверса, минтақа давлатларидан киритилаётган сармоя эвазига иқтисодиёт ва маданият ҳам анча тез ривожланмоқда.

REFERENCES

1. Development of the TUTIT multimodal corridor in Dushanbe // 20.09.2023, News Central Asia. // URL: <https://www.newscentralasia.net/2023/09/20/tajikistan-uzbekistan-turkmenistan-iran-and-turkiye-to-discuss-the-development-of-the-tutit-multimodal-corridor-in-dushanbe/> (accessed: 01.12.2023)
2. ENR The Top 250 Global Contractors Report. 2022. // URL: https://www.viboe.at/Downloads/Statistik/Unternehmensstatistik/Firmenrankings_Global/ENR_TOP_250_International_Contractors_2022.pdf // (дата обращения 13.12.2023).
3. Çandar C. 2009. Turkey’s ‘soft power’ strategy: a new vision for a multipolar world. SETA. Policy Brief, no. 38. December.
4. Çavuşoğlu M. Speech at the Opening of the 7th Ambassadors’ Conference. // Ministry of Foreign Affairs. 5 January. URL: https://www.mfa.gov.tr/vii_-buyukelciler-konferansi-disisleri-bakani-mevlut-
5. Kyrgyzstan-Turkey Business Forum Held in Ankara – The Times Of Central Asia // February 13, 2024, Turkey news today // URL: <https://www.turkeynewstoday.com/kyrgyzstan-turkey-business-forum-held-in-ankara-the-times-of-central-asia-2/> (accessed: 14.02.2024)
6. Леонова О.Г. (2013). Мягкая сила – ресурс внешней политики государства. Обозреватель. №4. 29-32 с.
7. Рахматуллина Р. Я. Современный Башкортостан в контексте российско-турецких отношений: диалогическое общение и культуротворческий потенциал // УДК 008:351.858, Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2013 // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-bashkortostan-v-kontekste-rossiysko-turetskih-otnosheniy-dialogicheskoe-obschenie-i-kulturotvorcheskiy-potentsial> (дата обращения: 12.12.2023)
8. Türkiye’nin hedefi küresel liderlik. // Turcomoney. 02.11.2011. URL: <http://www.turcomoney.com/turkiyenin-hedefi-kuresel-liderlik.html> (accessed: 12.12.2023)
9. Турция: новая роль в современном мире. М.: ЦСА РАН, 2012. // URL: http://old.imemo.ru/ru/publ/2012/other/2012_001_turkish.pdf 1. (дата обращения: 27.04.2023)

10. Турецкий министр: Вопрос о создании совместного с Азербайджаном университета актуален // 29 января 2024, Vzglyad.az // URL: <https://vzglyad.az/news/239719/Турецкий-министр-Вопрос-о-создании-совместного-с-Азербайджаном-университета-актуален.html> (дата обращения: 12.12.2023)
11. Янги Ўзбекистон газетаси № 63 (585), 2022 йил 30 март, <https://yuz.uz/file/newspaper/4282fc7272972b5e45f66f098f40a72b.PDF>